

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СОВРЕМЕННЫЕ ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ**Хайдаров Ф.Н.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Спаечная болезнь брюшной полости является частым и клинически значимым осложнением абдоминальных и гинекологических операций, приводящим к хронической боли, кишечной непроходимости, бесплодию и повторным хирургическим вмешательствам. Современные данные указывают, что её развитие определяется не только хирургической травмой, но и сложным взаимодействием иммунного воспаления, нарушения фибринолиза, активации макрофагов и фибробластов, избыточного коллагенообразования и молекулярно-генетической предрасположенности. Поэтому изучение иммунопатогенетических и генетических механизмов спайкообразования является актуальным для прогнозирования риска, ранней профилактики и разработки персонализированных методов лечения.

Ключевые слова: спаечная болезнь брюшной полости, кишечная непроходимость, патогенез

CURRENT IMMUNOPATHOGENETIC AND MOLECULAR GENETIC ASPECTS OF ABDOMINAL ADHESION DISEASE**Khaidarov F.N.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Abdominal adhesion disease is a frequent and clinically significant complication of abdominal and gynecological operations, leading to chronic pain, intestinal obstruction, infertility, and repeated surgical interventions. Current data indicate that its development is determined not only by surgical trauma, but also by the complex interaction of immune inflammation, impaired fibrinolysis, activation of macrophages and fibroblasts, excessive collagen formation and molecular genetic predisposition. Therefore, the study of immunopathogenetic and genetic mechanisms of spike formation is relevant for risk prediction, early prevention and the development of personalized treatments.

Keywords: abdominal adhesion, intestinal obstruction, pathogenesis

ҚОРИН БЎШЛИГИ БИТИШМА КАСАЛЛИГИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ИММУНОПАТОГЕНЕТИК ВА МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ**Хайдаров Ф.Н.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қорин бўшлигининг битишма касаллиги сурункали оғриқ, ичак тўсилиши, бепуитлик ва такрорий жарроҳлик аралашувларига олиб келадиган қорин бўшлиғи ва гинекологик операцияларнинг тез-тез ва клиник жиҳатдан муҳим асоратидир. Замонавий маълумотлар шундан далолат берадики, унинг ривожланиши нафакат жарроҳлик жароҳати, балки иммун яллигланиши, фибринолиз бузилиши, макрофаг ва фибробластларнинг фаоллашуви, ортиқча коллаген ҳосил бўлиши ва молекуляр-генетик мойилликнинг мураккаб ўзаро таъсири билан белгиланади. Шу боис, битишма ҳосил бўлишининг иммунопатогенетик ва генетик механизмларини ўрганиш хавфни прогнозлаш, даволашининг шахсий усулларини эрта профилактика қилиш ва ишлаб чиқиш учун долзарб аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: қорин бўшлигининг ёпишқоқ касаллиги, ичак тўсилиши, патогенез.

e-mail: doctor_farrukh@mail.ru

Актуальность. Спаечная болезнь брюшной полости остаётся одной из наиболее значимых проблем абдоминальной хирургии, гинекологии и репродуктивной медицины. Послеоперационные перитонеальные спайки формируются как патологический вариант репаративного процесса после повреждения брюшины и могут приводить к хроническому абдоминальному болевому синдрому, кишечной непроходимости, женскому бесплодию, осложнениям при повторных оперативных вмешательствах и снижению качества жизни пациентов. По данным литературы, спайки после абдоминальных операций выявляются у значительной части пациентов: их частота после общей абдоминальной

хирургии может достигать 67–93%, а после открытых гинекологических вмешательств — до 97%. Кроме того, спайки являются одной из ведущих причин послеоперационной тонкокишечной непроходимости и повторных госпитализаций.

Современные представления о патогенезе спаечной болезни рассматривают её не только как механическое последствие хирургической травмы, но и как результат сложного иммуновоспалительного, фибринолитического и фиброзирующего процесса. Ведущую роль играют повреждение мезотелия, локальная активация воспаления, дисбаланс между отложением и деградацией фибрина, нарушение перитонеального фибринолиза, активация макрофагов, нейтрофилов, фибробластов и мезотелиальных клеток. Ключевыми медиаторами выступают провоспалительные цитокины, факторы роста, хемокины, молекулы адгезии, матриксные металлопротеиназы и компоненты системы коагуляции. Особое значение придаётся TGF- β -зависимой активации фибробластов, избыточному синтезу коллагена и ремоделированию внеклеточного матрикса, что определяет переход нормального заживления брюшины в патологическое спайкообразование.

В последние годы всё большее внимание уделяется молекулярно-генетическим аспектам спаечной болезни. Индивидуальная склонность к спайкообразованию может быть связана с генетически детерминированными особенностями воспалительного ответа, фибринолиза, ангиогенеза, коллагенообразования и регуляции внеклеточного матрикса. Перспективными направлениями являются изучение полиморфизмов генов цитокинов, факторов роста, компонентов системы плазминогена, матриксных металлопротеиназ, а также сигнальных путей TGF- β /SMAD, NF- κ B, VEGF и других молекулярных регуляторов репарации. Интеграция данных геномики, транскриптомики и молекулярной биологии позволяет глубже понять механизмы формирования перитонеальных спаек и выделить группы пациентов с высоким риском их развития.

Актуальность изучения современных иммунопатогенетических и молекулярно-генетических аспектов спаечной болезни определяется необходимостью перехода от эмпирической профилактики к персонализированному прогнозированию риска спайкообразования. Несмотря на применение щадящих хирургических технологий, лапароскопических подходов и противоспаечных барьерных средств, проблема спаек остаётся нерешённой, а эффективность профилактических мероприятий варьирует. Поэтому **целью** данного исследования явилось выявление иммунологических, клеточных и молекулярно-генетических маркеров риска, что имеет важное значение для разработки новых диагностических критериев, профилактических стратегий и таргетных методов коррекции патологического перитонеального фиброза.

Повреждение брюшины сопровождается острой воспалительной реакцией и уже в первые часы на месте травмы появляются нейтрофилы, усиливается сосудистая проницаемость, формируется локальный отек. Такой механизм ответа рассматривается как универсальная защитная реакция, но именно он задает направление дальнейших событий, определяя, будет ли процесс ограничен рассасыванием фибрина или завершится формированием плотных соединительнотканых сращений [4,21]

Склеивание петель кишечника начинается с выпадения фибрина, а его отложения образуют временный «каркас», который в нормальных условиях рассасывается в течение нескольких дней. Однако многочисленные клинические наблюдения показывают, что этот этап нередко становится отправной точкой для патологического рубцевания. Чем больше площадь повреждения и чем сильнее воспаление, тем выше вероятность, что фибрин послужит основой для образования прочных тяжей [10, 14, 17].

В литературе подчеркивается, что ключевое значение имеет активность локальных систем фибринолиза. При достаточном уровне тканевого активатора плазминогена фибриновые наложения разрушаются, и серозные поверхности восстанавливают свою гладкость. Но у части больных этот механизм оказывается недостаточным. В результате происходит дисбаланс, когда образование фибрина превышает его разрушение, и уже через несколько дней формируются первые зачатки спаек. На этом фоне активируются фибробласты, которые начинают продуцировать коллаген. Первоначально их роль заключается в укреплении дефекта и создании соединительнотканного барьера [20]. Однако при патологическом течении СП становится чрезмерным, то есть коллагеновые волокна разрастаются, объединяют между собой петли кишечника и соседние органы. Накопленный опыт показывает, что именно этот этап превращает обратимые изменения в стойкие морфологические структуры [6, 17, 23].

Фундаментальное исследование механизмов фиброза, лежащих в основе формирования СББП с выявлением ключевых клеточных и молекулярных процессов, были опубликованы в статье D.S. Foster и соавт. [15, 22].

Дальнейшее развитие СП связано с ремоделированием ткани, а именно, когда коллагеновые тяжи уплотняются, прорастают сосудами и нервными элементами, становятся более устойчивыми к деградации. Со временем такие образования перестают напоминать временный фибриновый налет и превращаются в зрелые соединительнотканые структуры. Они не только фиксируют органы, но и нарушают их функцию, создавая условия для СКН [7, 18].

Сосудистый эндотелий играет важную роль в этих изменениях и его повреждение сопровождается высвобождением медиаторов воспаления, активацией тромбоцитов и усиленным образованием фибрина. Кроме того, в прорастающих сосудах поддерживается хроническое воспаление, что способствует дальнейшему росту соединительной ткани. Таким образом, эндотелий становится активным участником ремоделирования, а не пассивным свидетелем [1, 16, 19].

Нередко воспаление сохраняется дольше, чем это необходимо для репарации. Продолжительное присутствие клеточных инфильтратов, цитокинов и медиаторов приводит к тому, что спайки становятся хроническим процессом. По сути, формируется порочный круг, когда воспаление поддерживает фиброз, а фиброз, в свою очередь, вызывает новые очаги воспалительной активности [18].

Морфологические исследования позволили описать различия между незрелыми и зрелыми спайками. Первые отличаются рыхлостью, наличием большого количества клеточных элементов и сосудов [5, 7, 19]. Такие образования еще обладают относительной подвижностью и теоретически могут подвергаться частичной регрессии. Зрелые же спайки представляют собой плотные тяжи, богатые коллагеном, с минимальным количеством клеток. Они практически не рассасываются и часто становятся причиной стойких нарушений функции кишечника [4, 13].

Важно отметить, что эти различия не только морфологические, но и клинические. Незрелые образования чаще связаны с ранними осложнениями, возникающими вскоре после операции. Зрелые же структуры формируют основу для поздних рецидивов, которые могут проявиться через многие годы. Все перечисленное подтверждает, что патогенез СББП представляет собой динамический процесс, проходящий несколько этапов, а именно от острого воспаления до хронического фиброза.

На протяжении последних лет большое внимание уделялось изучению цитокинового профиля при СП. В литературе обсуждается роль таких медиаторов, как IL-1 β , IL-17, IFN- γ и целого ряда хемокинов, которые регулируют миграцию воспалительных клеток. Повышение их концентрации ассоциируется с более агрессивным течением заболевания. Тем не менее, результаты исследований остаются разрозненными, и до сих пор нет единого мнения, какие именно цитокины имеют решающее значение в формировании спаек.

Результаты исследований молекулярного механизма пути TGF- β 1/Smad3 в усилении синтеза коллагена через подавление miR-29b были опубликованы T. Wang и соавт. [2, 4, 21]. В обзорной статье R. Cai и соавт. [13,15] была подробно дана информация о CRISPR/dCas9-технологий для эпигенетической регуляции транскрипции, где были рассмотрены механизмы и потенциал медицинских применений.

Наряду с этим активно изучалась клеточная составляющая воспаления, при чем макрофаги считаются одним из ключевых участников процесса, поскольку именно они продуцируют медиаторы, стимулирующие фибробласты и ангиогенез. Нейтрофилы вносят вклад в начальную фазу, высвобождая протеолитические ферменты, тогда как Т-лимфоциты участвуют в хронизации воспаления. Несмотря на убедительные экспериментальные данные, клиническое применение этих знаний остается ограниченным, то есть попытки использовать иммуномодуляторы для профилактики СП не дали стабильных результатов [16, 17, 19].

Некоторые авторы подчеркивают роль регуляторных Т-клеток и их дефицит или функциональная несостоятельность может приводить к избыточному воспалению и стойкому фиброзу. В то же время исследования в этой области единичные, а данные противоречивы, что не позволяет пока рассматривать этот фактор как установленный.

Экспериментальное исследование нанофибров на основе лецитина для профилактики послеоперационной СББП и СКН было проведено группой ученых под руководством J. Li [18], где было показан внушительный потенциал таких биосовместимых покрытий. Более подробный обзор применения антиадгезивных нанофиброзных материалов был представлен M. Klicov et al. [15]. В данной публикации были рассмотрены современные разработки для снижения риска образования спаек брюшной полости.

Отдельное направление связано с матриксными металлопротеиназами (ММП) и их ингибиторами, в частности, в литературе подчеркивается, что дисбаланс между ММП и TIMP приводит к нарушению деградации внеклеточного матрикса. В условиях преобладания ингибиторов формируются стойкие соединительнотканые тяжи. Однако большинство клинических работ носят описатель-

ный характер, и четкой корреляции между активностью ММП и выраженностью клинических проявлений пока установить не удалось [17].

Нарушения системы гемостаза также рассматриваются как важный патогенетический механизм, так как дефицит тканевого активатора плазминогена и повышенная экспрессия его ингибиторов ведут к снижению фибринолиза. В результате фибриновые наложения не рассасываются, а переходят в рубцовую ткань. Такая гипотеза подтверждается экспериментально, но попытки использовать препараты, влияющие на коагуляцию и фибринолиз, в качестве профилактики СП в клинической практике не дали ожидаемого эффекта [22].

Большое внимание в последние годы уделяется генетическим факторам, в частности имеются сообщения о связи определенных полиморфизмов генов, кодирующих цитокины и ферменты фибринолитической системы, с повышенным риском развития СП. Однако результаты исследований противоречивы, выборки часто небольшие, а воспроизводимость данных остается низкой. Поэтому генетические тесты пока не заняли места в рутинной клинической практике [23].

Отдельные работы описывают особенности локального иммунного ответа брюшины. Указывается, что перитонеальные макрофаги и мезотелиальные клетки обладают собственной системой регуляции воспаления и фибринолиза. Именно их функциональные сдвиги могут определять исход повреждения серозной оболочки. Тем не менее, эти данные преимущественно получены в экспериментальных моделях и нуждаются в подтверждении у человека [19].

В ряде исследований обсуждалась возможность применения таргетных препаратов, направленных на отдельные звенья воспаления, например блокаторов цитокинов или моноклональных антител. Пока эти подходы остаются на стадии лабораторных экспериментов или единичных клинических испытаний, и значимого влияния на частоту рецидивов продемонстрировать не удалось [16].

В литературе также обсуждается потенциал использования иммунологических и молекулярных маркеров для прогнозирования риска рецидива [14]. Предлагались различные показатели от уровня отдельных цитокинов до соотношения активности ММП. Но на данный момент эти предложения не вышли за рамки экспериментальных исследований. Соответственно, несмотря на значительное количество публикаций, клинически значимых иммунных и генетических маркеров пока не определено.

Список литературы:

1. Абдурахманов М.М., Аюбов Б.М. Диагностика, тактика лечения и профилактика рецидивов ОСКН // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2021. – № 1. – С. 31–33.
2. Лабутин В.К. и соавт. Использование методов лучевой диагностики при ОСКН, возникшей в связи с наличием дивертикула Меккеля // Медицинская визуализация. – 2019. – Т. 23, № 4. – С. 93–99.
3. Лазаренко В. А. К вопросу о роли иммунной системы в развитии СП брюшной полости: обзор литературы // Российский иммунологический журнал. – 2020. – Т. 14. - № 2. – С. 155–163. Измайлов А.Г. и соавт. Рациональная антибиотикотерапия у пациентов с ОСКН в послеоперационном периоде // Современная медицина. – 2016. – № 2(2). – С. 99–101.
4. Соколов С.В. и соавт. Вероятность развития СКН после различных операций на органах брюшной полости // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2021. – Т. 11. - № 1. – С. 135.
5. Соколов С.В. и соавт. Встречаемость СКН после операций по поводу аппендицита и аппендикулярного перитонита // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2021. – Т. 11. - № 1. – С. 136.
6. Becker J.M., Dayton M.T. Prevention of postoperative abdominal adhesions // Journal of the American College of Surgeons. – 2024. – V. 179. - № 6. – P. 739–762.
7. Behman R. et al. Adhesive small-bowel obstruction – surgery for all? – Reply // JAMA Surg. – 2019. – № 154(11). – P. 1076–1077.
8. Fatehi Hassanabad A. et al. Prevention of post-operative adhesions: a comprehensive review of present and emerging strategies // Biomolecules. – 2021. – № 11(7). – P. 1027.
9. Fischer A. et al. Neutrophils direct preexisting matrix to initiate repair in damaged tissues // Nat. Immunol. – 2022. – № 23(4). – P. 518–531.
10. Hellebrekers B. W. et al. Short-term fibrinolytic activity in the peritoneal cavity after surgery // Br. J. Surg. – 2016. – № 93. - № 7. – P. 819–825.
11. Henry R. et al. Meckel's diverticulum causing an interloop adhesion and bowel obstruction from an internal hernia // Am. Surg. – 2023. – № 89(4). – P. 1112–1114.
12. Holmdahl L. The role of fibrinolysis in peritoneal tissue repair // European Journal of Surgery, Supplement. – 2017. – № 577. – P. 24–31.
13. Issangya C.E. et al. Perioperative serum albumin as a predictor of adverse outcomes in abdominal surgery: prospective cohort hospital-based

study in Northern Tanzania // *BMC Surg.* – 2020. – № 20(1). – P. 155.

14. Iwata R. et al. Preventive effects of bioabsorbable anti-adhesion barriers on bowel obstruction after colectomy in colon cancer patients: a retrospective cohort study using an insurance claims database // *Ther. Innov. Regul. Sci.* – 2024. – № 58(5). – P. 831–837.

15. Li Z. et al. Imaging signs for determining surgery timing of acute intestinal obstruction // *Contrast Media Mol. Imaging.* – 2022. – V. 2. – P. 198.

16. Liakakos T. et al. Peritoneal adhesions: etiology, pathophysiology, and clinical significance. Recent advances in prevention and management // *Dig. Surg.* – 2021. – V. 18. - № 4. – P. 260–273.

17. Nishie H. et al. Long-term outcomes of nasogastric tube with Gastrografin for adhesive small bowel obstruction // *J. Gastroenterol. Hepatol.* – 2022. – № 37(1). – P. 111–116.

18. Ong A.W., Myers S.R. Early postoperative small bowel obstruction: a review // *Am. J. Surg.* – 2020. – № 219(3). – P. 535–539.

19. Ouaïssi M. et al. Postoperative peritoneal adhesions: an ever-lasting challenge for general sur-

geons // *American Journal of Surgery.* – 2022. – V. 203. - № 3. – P. 315–323.

20. Parker M.C. Postoperative adhesions: ten-year follow-up of 12,584 patients undergoing lower abdominal surgery // *Diseases of the Colon & Rectum.* – 2021. – V. 44. - № 6. – P. 822–829.

21. Sajid M.S. et al. A systematic review comparing laparoscopic vs open adhesiolysis in patients with adhesional small bowel obstruction // *Am. J. Surg.* – 2016. – № 212(1). – P. 138–150. Parker M.C. et al. Adhesions and colorectal surgery - call for action // *Colorectal Dis.* – 2021. – V. 13. - № 2. – P. 9–11.

22. Ten Broek R.P.G. et al. Epidemiology and prevention of postsurgical adhesions revisited // *Annals of Surgery.* – 2023. – V. 257. - № 5. – P. 865–875

23. Toneman M.K. et al. Morphological features and molecular mechanisms in peritoneal adhesions from patients with chronic abdominal postoperative pain // *EBioMedicine.* – 2025. – V. 116. – P. 105.

Для цитирования: Хайдаров Ф.Н. Современные иммунопатогенетические и молекулярно-генетические аспекты спаечной болезни брюшной полости // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 6(26). – С. 554–558. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20697468>